

Изучение природных газов и их использование как критериев решения геологических задач

Обжиров А.И.

Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН

Аннотация. Природные газы пронизывают Землю от мантии до поверхности. Пути миграции газа – дегазации являются зоны разломов, оперяющие трещины, межслоистые и другие проницаемые пустоты. В зависимости от состава газа в недрах происходят различные физико-химические процессы, влияющие на вмещающие породы. Если в газе присутствует метан, другие углеводороды, водород, то формируются залежи углеводородов, газогидратов и создается восстановительная обстановка, образуются определенные аутигенные минералы. Если в составе газа содержится большой процент CO₂, то происходят окислительные реакции. Кроме физико-химического воздействия на вмещающие породы, газ является важным участником в геологических процессах, благодаря мощной динамической силы. Под большим давлением газ мигрирует из глубоких горизонтов к поверхности, расширяет стенки разломов, трещин, создает газовую подушку между стенками разломов и при сейсмических активизациях способствует эпизодам землетрясений, оползням и формированию структур и залежей углеводородов и ценных минералов. В статье приводятся факты участия газа в геологических процессах и формирования залежей углеводородов в Охотском море, как примере участие газа в геологической жизни Земли.

Ключевые слова: природные газы, миграция газов из недр, дегазация, разломы, сейсмические активизации, залежи углеводородов, землетрясения.

Геолого-геофизическая и сейсмическая характеристика Охотоморского региона

Охотоморский регион представлен геологическими структурами дна Охотского моря и его обрамления со стороны суши. Это один из уникальных регионов на Дальнем Востоке. На западе региона структуры Охотского моря граничат с о.Сахалин по глубинному прогибу, который возник, возможно, в результате субдукционного процесса. В прогибе накапливаются мощные осадочные отложения до 10-15 км мезозойского и кайнозойского возраста с формированием в них залежей углеводородов. На западе, севере, востоке и юге Охотского моря образованы впадины, прогибы – Дерюгинская, Тинро, примагаданские структуры, Иченско-Колпаковский и Гольгинский прогибы на границе с материком Камчатка, Курильская котловина, отделенная от Тихого океана Курильскими островами. В центре моря возникли возвышенности Академии наук и др. На западе Охотского моря в районе субдукционного прогиба между о.Сахалин и плитой фундамента Охотского моря проходит зона глубинного Восточно-Сахалинского разлома.

Выполненные исследования геологической истории развития Охотоморского региона, оценки возможного участия природных газов в формировании геологических структур, зон разломов, которые являлись путями миграции потоков пузырей газа из глубоких горизонтов к поверхности и в воду дали возможность определить источники и состав газа, использовать метан и другие компоненты газов для прогноза геологических процессов и залежей углеводородов. В этих процессах хорошо просматривается система дегазации Земли, которая влияет на формирование геологических структур, геофизических и гидроакустических характеристик, газогеохимических полей и сейсмических активизаций. То есть, природный газ, мигрирующий из мантии и дру-

гих глубинных горизонтов Земли в процессе ее дегазации воздействует и участвует в геологических процессах на Земле (рис. 1).

Создавая давление на породы, газ формирует в них трещины и разломы, передает тепло из мантии, способствует перемещению блоков пород земной коры по зонам разломов, создавая газовую подушку между стенками, что вызывает землетрясения, оползни. Под воздействием газов формируются различные геологические структуры, газогидраты, залежи углеводородов и минеральных ассоциаций, проявляется грязевый вулканизм, возникают гидротермальные поля и происходят извержения традиционных вулканов. Таким образом – **газ – кровь Земли, а «Дегазация» – ее сердце.**

Дегазационные процессы в Охотском море и участие их в формировании геологических структур, газогидратов, залежей углеводородов.

Изучение дегазационных процессов и потоков природных газов из недр к поверхности донных осадков, из осадков в воду и частично в атмосферу выполнялось в морских экспедициях в Охотском море в течение многих лет в рамках российско-германского и российско-корейско-японского проектов КОМЕКС (1998-2004 гг.), ХАОС (2003, 2005 и 2006 гг.) и САХАЛИН (2007-2012-2017). Исследования осуществлялись комплексным методом [1-4]. В основу его входили геологические, геофизические, газогеохимические, гидроакустические, минералого-стратиграфические, океанологические, морфоструктурные исследования. В результате выполненных работ были обнаружены многочисленные потоки пузырей метана из донных отложений в воду и участки дна, содержащие газовые гидраты в донных осадках. Этот комплекс позволил обнаружить выходы пузырей газа из донных отложений в воду, аномальные поля природных газов, площади газогидратов и возможность объяснить их формирование и взаимосвязи. В районе

сейсмо-тектонически активных разломов поток метана из донных отложений в воду усиливается. При этом пузыри метана создают звукорассеивающие

гидроакустические аномалии на эхограмме эхолота в виде вертикальных тел (рис. 2).

Рис. 1 Геодинамическая модель глубинного строения региона Охотского моря в границах между структурами окраины Сихотэ-Алиня (Приморье), Татарским трогом, о. Сахалин, Курильских островов и Тихого океана. В правом верхнем углу – местоположение геотраверса. Ниже – распределение измеренных значений теплового потока (мВт/м²) вдоль профиля. PZ – палеозой, MZ – мезозой, KZ – кайнозой, K2 – верхний мел. 1 – положение очагов землетрясений, 2 – разломы, 3 – геологические слои, 4 – изотерма 1000°С, 5 – границы слоя высокой электропроводности, 6 – граница Мохо, 7 – скорости продольных сейсмических волн, км/с, 8 – водная толща, 9 – вулканы.

Рис. 2 Гидроакустическая запись выхода пузырей газа, с высоким содержанием метана, из донных отложений в воду в Охотском море на глубине 680 м. В районе потока газа (метана) в донных осадках обнаружен газогидрат и на поверхности дна образовалось возвышение.

Кроме этого, высокочастотная сейсмическая съемка спаркером позволяет получить разрез верхней толщи осадочного слоя, который на участках газового просачивания показывает газовые каналы и отражающий горизонт (BSR), маркирующий основание зоны стабильности газовых гидратов. С 1985 года, сотрудники лаборатории Газогеохимии ТОИ ДВО РАН обнаружили аномальные поля углеводородов в придонной воде над месторождениями нефти и газа. Источником аномалий являются нефте-газ-содержащие породы и мантийный поток H₂, He, CO₂ по зо-

нам разломов с образованием газогидратов и залежей углеводородов. В дальнейшем газовые компоненты использовались как индикаторы поиска газогидратов, залежей углеводородов.

На западном склоне Курильской котловины со стороны залива Терпения Охотского моря на глубинах моря 725 и 1020 м в экспедициях 2012 и 2013гг. в донных осадках были **обнаружены газогидраты**. Это была первая находка газогидратов на юге Охотского моря на западном склоне Курильской котловины (рис. 4).

Рис. 3 Слои газогидратов (белый цвет) в донных осадках (серый цвет)

Рис. 4 Схема района исследований западного склона Курильской котловины Охотского моря. 4-А Батиметрическая схема района исследований (южная оконечность о.Сахалин показан желтым цветом). Красные точки – потоки пузырей газа. 4-В Гидроакустическая запись потока пузырей газа с высоким содержанием метана на юго-западе склона Курильской котловины Охотского моря (F1, F1-1, F1-2, F1-3, разные пересечения потока газа)

В юго-западном районе Курильской котловины, несколько южнее района, где были открыты газогидраты, на глубине моря 2200 м обнаружен мощный поток пузырей газа (рис. 4-В) из донных отложений в воду (F-1 – F1-3), который почти достигает поверхности. Такой высоты поток газа (более 2000 м) с содержанием метана **является самым высоким и мощным** в Мировом океане. В 2013 году поток уменьшился в 2 раза, а в 2014 году он исчез. В донных осадках в этом районе была обнаружена карбонатная и баритовая минерализации.

Газогеохимические исследования

Газогеохимические исследования выполнены в донных осадках, в воде, как в зоне сочленения тектонических структур, так и районах сейсмически стабильных. Сравнение распределения природных газов в разных геологических условиях (рис. 5) дает возможность детальнее понять формирование вертикальной газовой проницаемости литосферы и перспективность поисков газогидратов, нефтегазовых залежей и решения других геологических задач, например, картирования зон разломов, оценки их

сейсмической активности, расчета поступления парниковых газов (CH_4 , CO_2) в этих сейсмо-тектонически активных регионах [5, 6].

Исследование газовой составляющей в водной толще

СТД-зондирование и отбор морской воды производились после подъема осадочных колонок в районах, где были обнаружены подводные ГФ, зафиксированные при акустическом зондировании в районах исследования. Распределение метана в водной толще было неравномерным. Практически на всех мелководных и глубоководных станциях наблюдались подповерхностный (глубины от 25 до 150 м) и придонный максимумы с концентрациями метана от $\approx 0,005$ мл/л и более. Наибольшая концентрация метана (0,06 мл/л) зафиксирована на горизонте 120 м станции LV74-18CTD (глубина 150 м). В целом, распределение метана можно рассматривать, разделяя участки исследования на шельфовые (глубина до 200 м), склоновые (300–750 м) и глубоководные (1000–2300 м). Самые высокие концентрации обнаружены на шельфовых станциях, что, вероятно, связано с интенсивной площадной эмиссией газа, зарегистрированной гидроакустическим методом.

Рис. 5 – Диаграммы вертикального распределения метана в осадке участков Охотского моря. 5-А – станции, где газогидраты не обнаружены; 5-В – станции, где газогидраты обнаружены (01НС, 02НС и другие, номера станций).

Распределение гелия и водорода

Измерение содержания гелия и водорода в воде и в осадочных отложениях проведено в районах активной разгрузки газа и на площадях с газогидратами на северо-западном склоне Курильской котловины [6]. Отметим, что фоновые концентрации газов выросли, по сравнению с прошлыми годами. Распределение гелия и водорода в осадке неравномерно. Скачок концентраций гелия наблюдается в местах прослоев газогидратов. Временная изменчивость концентраций гелия и водорода зависит от сейсмотектонической активности, поэтому в периоды отсутствия землетрясений в районе исследований, наблюдаемые значения могли снизиться.

Повышение концентраций водорода отмечено в воде на станциях LV74-02CTD и LV74-04CTD, выполненных в районе северо-западного склона Курильской котловины в местах восходящих потоков пузырей газа (рис. 11). Природные водород и гелий обычно обнаруживаются в одних и тех же проявлениях и поэтому рассматриваются совместно. [3,4]. Механизм концентрации в земной коре свободных (или водорастворенных) водорода и гелия, по-видимому, близок механизму концентрации углеводородных газов – в структурных, тектонических, литологических ловушках[5]. При этом мигрирующие из глубин водород и гелий экранируются в ловушках низкопроницаемыми покрывками, которые имеют большую глубину залегания.

В случае совпадения аномалий гелия, метана и водорода в зоне разлома наличие водорода свидетельствует об активности геологической структуры, в пределах которой происходит перенос термогенных газов. Наиболее благоприятные места для активной разгрузки флюидов расположены в узле пересечения

тектонических разломов, где развиты аномальные по содержанию гелия и водорода осадки, а также газогидраты.

Заключение

Отметим, что в районе выходов пузырей метана, которые в основном приурочены к зонам разломов, наблюдается разрушение поверхности дна. Этот процесс следует детально изучать при инженерном проектировании строительства на дне [7]. Зафиксировано более 100 выходов пузырей газа (в том числе метана) в зоне перехода сахалинского шельфа в склон Курильской котловины. Изучен газовый состав воды и осадков. Аномальные концентрации метана в осадке, в черных илах, достигают 30-50 мл/дм³, а в воде – 10-20 мкл/л. В газе обнаружены тяжелые углеводороды (C₂-C₄) и аномальные концентрации гелия и водорода (5-10 ppm в осадках с газогидратами и 100-800 мл/л в воде, в большей степени в районе потоков пузырей газа из донных отложений в воду и в атмосферу). Источником природных газов являются нефте-газ-содержащие породы, угольные пласты, мантийный дегазационный поток водорода, гелия, углекислого газа, возможно метана при процессе серпентинизации ультраосновных пород. Пути миграции газа являются зоны разломов, которые раскрываются в период сейсмической активизации и в этот период газ может способствовать эпизодам землетрясений, так как газ, внедряясь в разлом, расширяет его стенки и образует газовую подушку, благодаря которой блоки могут резко перемещаться относительно друг друга. Газ пронизывает все слои Земли и участвует как в геологических процессах, так и в сейсмо-тетонических перестройках. **Газ – кровь Земли, дегазация – ее сердце.**

Литература:

1. Обжиров А.И., Пестрикова Н.Л., Мишукова Г.И., Мишуков В.Ф., Окулов А.К. Распределение содержания и потоков метана на акваториях Японского, Охотского морей и прикурильской части Тихого океана // Метеорология и гидрология. М. 2016. № 3. С. 71-81
2. Обжиров А.И. Метод поиска потоков метана и газовых гидратов в Охотском море // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015. № 53. С. 30-35.
3. Operation Report of Sakhalin Slope Gas Hydrate (SAKHALIN) Project II, 2014, R/V Akademik M.A.Lavrentyev Cruise 67 (2015) Korea Polar Research Institute. Edited by Y.K. Jin, N.Minami, B. Baranov and A.Obzhirov. 121 p.

4. Operation Report of Sakhalin Slope Gas Hydrate (SAKHALIN) Project II, 2015, R/V Akademik M.A.Lavrentyev Cruise 70 (2016) Kitami Institute of Technology. Edited by N.Minami, Y.K. Jin, B. Baranov, N.Nikolaeva and A.Obzhirov. 119 p.

5. Акуличев В.А., Обжиров А.И., Шакиров Р.Б., Мальцева Е.В., Гресов А.И., Телегин Ю.А. Условия формирования газогидратов в Охотском море // Доклады Академии наук. 2014. Т. 454. № 3. С. 340-342.

6. Шакиров Р.Б., Сырбу Н.С., Обжиров А.И. Особенности распределения гелия и водорода на юго-восточном и юго-западном газогидратоносном склоне о.Сахалин (по результатам 59 рейса НИС «Академик М.А. Лаврентьев», 2012 г.) // Литология и полезные ископаемые, Москва. 2016, №1. – С. 68-81.